

ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PRODUKSI HOME INDUSTRI KECAMBAH DUSUN JEGLES, TAROKAN KABUPATEN KEDIRI

Devi Ayu Silaturohim¹, Fartika Ifriqia²
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui dan menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan industri rumahan Kecambah di Wilayah Dusun Jegles Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, diskusi dengan pelaku usaha dan dari beberapa sumber artikel-artikel lainnya. Dari penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil bahwa industri rumahan kecambah cenderung stabil meskipun pada situasi pandemi Covid-19, faktor yang mendukung para pedagang tetap melakukan usahanya adalah kesadaran untuk terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada beberapa upaya pelaku usaha guna meningkatkan suatu pendapatan seperti dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan pasar, memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen serta memperhatikan barang yang akan di jual ke konsumen.

Kata Kunci : Dampak pandemi, Industri, Pendapatan

PENDAHULUAN

Covid-19 adalah virus yang berasal dari Cina yang menyebar luas ke seluruh dunia dengan waktu yang cepat. Akibat penyebaran virus tersebut memberikan dampak besar bagi seluruh dunia. Virus corona menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran

¹ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Ayudevi4688@gmail.com

² IAIN Kediri, fartika@iainkediri.ac.id

pernafasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory* (SARS) atau sindrom pernafasan akut berat. Virus corona sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2). Sehingga, penyakit ini disebut dengan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) (*World Health Organization/ WHO*, 2020).³ Di Indonesia dampak dari covid-19 berpengaruh pada beberapa sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan dan masih banyak lagi sektor yang terdampak dari adanya covid-19.

Akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan pada perekonomian sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Yang mana saat ini UMKM di Indonesia mengalami resesi karena melemahnya perekonomian.⁴ Dalam perekonomian di Indonesia, eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah terbukti sejak lama. Hal ini terbukti ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, dan sejak saat itu usaha berskala kecil dan menengah tetap mampu bertahan. Perekonomian di Indonesia terganggu akibat pandemi ini juga terjadi pada mekanisme pasar bukan berdampak hanya pada fundamental ekonomi riil saja.⁵ Lain halnya dengan usaha besar, usaha kecil dan menengah ini tidak tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar, maka yang memiliki potensi untuk mengalami krisis ialah perusahaan berskala besar karena secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing.⁶

Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan titik kasus pada pelaku home industri kabupaten Kediri. Penelitian berusaha memberikan gambaran permasalahan dan solusi yang tengah dialami melalui program pemberdayaan pelaku home industri kabupaten Kediri di tengah pandemi Covid-19. Karakteristik pelaku

³ Nurul Hisadayah Nasution, dkk. *Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan COVID-19* Padang: Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia, 2021. Vol. 6 No. 1

⁴ Evi Suryani. 2021. *Analisis Dampak COVID-19 Terhadap UMKM (Home Industri Klepon Di Kota Baru Driyorejo)* UIN Sunan Ampel. Vol. 1 No. 8

⁵ Fakhrol Rozi, dkk. *Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. Universitas Batanghari Jambi. 2020. ISSN 2597-8829

⁶ Andi Amri, *Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*, Jurnal Brand, 2020. Volume 2 No.1

UMKM di kabupaten Kediri yang meliputi kemampuan sumber pendanaan usaha masih rendah, memiliki jiwa wirausaha dengan sifat tekun, produktif, dan inovasi berpikir masih mendasar, sehingga masih berfokus pada kegiatan usaha yang bersifat rutinitas.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pelaku home industri di kabupaten Kediri dalam menghadapi situasi pandemi masih bertahan pada pasar konvensional dengan resiko penurunan omzet jual produk. Gambaran permasalahan dengan solusi yang ditawarkan, ditambah dengan karakteristik pelaku home industri kabupaten Kediri memberikan ruang pada pegiat non formal untuk memberikan pengetahuan dan pengabdian long life learning bagi pelaku home industri melalui usulan program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat bagi pelaku home industri di kabupaten Kediri merupakan respons dari permasalahan yang dihadapi dalam usaha untuk meningkatkan kembali omzet penjualan di tengah pandemi Covid-19.

Proses keberdayaan membutuhkan modal fisik dan manusia. Hal ini menggambarkan bahwa pada situasi pandemi menuntut manusia (pelaku UMKM) untuk mengembangkan modal fisik (produk UMKM). Penelitian tersebut memberikan temuan bahwa modal manusia dalam hal ini adalah pelaku home industri memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan untuk bertahan dengan produk awal dengan pasar digital atau beralih pada produk lain yang dibutuhkan pada situasi pandemi Covid-19. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pelaku home industri di kabupaten Kediri, perlu dilakukan penelitian mengenai model pemberdayaan yang paling dibutuhkan pelaku home industri di masa pandemi Covid-19. Peneliti berasumsi bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan dengan tingginya kebermanfaatan hasil penelitian bagi pelaku home industri pada kabupaten Kediri.⁸

⁷ Fauji, Diah Ayu Septi dan Gesty Ernestivita. *Analisis Karakteristik Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kota Kediri*. (Kediri : Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers.2019) hlm. 125-132

⁸ Widjajanti, Kesi. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol/ 12(1) hlm. 15-27

KAJIAN TEORI

Home Industri

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman, sedangkan industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang ataupun perusahaan. Home industri adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.⁹

Secara umum, dalam pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) biasanya mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek nilai investasi awal jumlah aset dan aspek jumlah tenaga. Menurut BPS jumlah tenaga kerjanya di antara : Industri rumah tangga (*home industry*) tenaga kerjanya 5-9 orang, industri kecil tenaga kerjanya terdiri dari 10-9 orang, industri sedang atau menengah tenaganya berjumlah 20-99 orang, industri besar tenaga kerjanya berjumlah antara 100 orang atau lebih. Kriteria lainnya dalam UU No. 9 Tahun 1995 adalah milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorang, baik berbadan hukum maupun tidak.¹⁰

Omzet

Definisi Omzet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan resapan dari bahasa Belanda, yang memiliki arti jumlah total penjualan dari sebuah perusahaan (organisasi, hukum) dalam periode tertentu dan terdiri dari dua komponen, harga dan kuantitas dijual. Omzet yaitu jumlah hasil penjualan (dagang), Omzet penjualan barang/jasa dari laporan laba rugi perusahaan selama periode penjualan

⁹ Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) hlm. 71

¹⁰ *Ibid.*,72

tertentu.¹¹ Meningkatkan omzet penjualan adalah tantangan besar bagi para pelaku usaha karena sukses tidaknya suatu usaha sangat ditentukan oleh seberapa banyak produk yang laku di pasaran. Untuk itu, diperlukan strategi khusus dalam pencapaiannya.

Fandy Tjiptono mendefinisikan omzet penjualan, esensinya diterapkan dalam tiga apresiasi yaitu: pertama, tingkat penjualan yang ingin dicapai, kedua, pasar yang ingin dikembangkan sebagai kegiatan transaksi atau tempat melakukan transaksi dan ketiga, adalah keuntungan atas penjualan.¹²

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud omzet adalah total jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan jumlah laba bersih dari laporan laba rugi perusahaan selama suatu masa jual.

Pemasaran

Pemasaran yang kita kenal selama ini merupakan kegiatan pengadaan, pertukaran, dan pendistribusian barang atau jasa yang terkait dengan harga, promosi, dan pemberian jasa. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.¹³

Menurut Bukhari Alma dan Donni Priansa, pemasaran Islami adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis.¹⁴ Menurut Kertajaya, bahwa secara umum pemasaran Islami adalah strategi bisnis, yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses,

¹¹ <https://kbbi.web.id/omzet.html>

¹² Fandy Tjiptono, *strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003) hlm.118

¹³ Kloter dan Gary Amstrong. *Dasar-dasar Pemasaran*. Jilid I, Edisi Kesembilan. (Jakarta: Erlangga. 2016) hlm. 125

¹⁴ Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung : Alfabeta, hlm.340

menciptakan, menawarkan pertukaran nilai, dari seorang produsen, atau satu perusahaan, atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli.¹⁵ Keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalkan faktor produksi yang ada di dalamnya.¹⁶ Konsep Islam memahai bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.¹⁷

Strategi Pemasaran

strategi pemasaran merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu organisasi. Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat tetap hidup dan berkembang tujuan tersebut hanya dicapai melalui usahamempertahankan dan meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan.¹⁸ Strategi bertahan industri kecil tergantung pada tahun adabtasinya (susilo,2001 et al.,2001 dalam wulandari, 2006)¹⁹ konsep stategi dalam perusahaan sering berhubungan dengan fokus atau kunci arah area operasinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan (sri susilo et al.,2002) menyatakan bahwa selama ini sebagian besar industry kecil mengaku tidak menyiapkan strategi secara formal untuk kelangsungan hidup usahanya, strategi tersebut terbentuk hanya berdasarkan koneksi yang sedang dihadapinya.

Ketidak pastian timbul saja karena lingkupannya tetapi juga dari kemampuannya menangkap kesempatan yang ada. Adaptasi adalah suatu proses melakukan penyesuaian terhadap bisnis dan fokus strateginya. Adaptasi juga didefinisikan sebagai tindakan

¹⁵ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 201

¹⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2008, hlm. 229

¹⁷ Mustafa Edwin Nasution, *el.al.,Pengenalan Eksekusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 160

¹⁸ Maisarah Leli. *Strategi Pemasaran dalam Prespektif Islam*. STAI-YAPTIP Pasaman Barat 2019. Vol 2. No. 1.

¹⁹ Susilo et al 2001 dalam wulandari 2006, *konsep strategi dalam perusahaan*.Adam malik. medan

entrepreneur dan kelompoknya dalam memproses informasi yang datang dari lingkungannya dan melakukan penyesuaian secara cepat untuk umpan balik. Adaptasi mempengaruhi perubahan perilaku strateginya, meningkatkan kompetisinya dan mendorong keselarasan organisasi dengan lingkungan. Tidak ada sebuah organisasi secara statis sepanjang waktu, penyesuaian-penyesuaian, perubahan atau peningkatan akan sejalan dengan operasi perusahaannya.²⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Data yang bersifat kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi sering berbentuk kalimat pernyataan, uraian, deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai (values) tertentu. sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini, data pertama yang diperoleh yaitu berupa observasi secara langsung mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan home industri, kemudian dilakukan wawancara dengan pelaku usaha Kecambah di wilayah Dusun Jegles Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui buku-buku, jurnal, data badan pusat statistik, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dengan cepatnya penyebaran Covid-19, dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri. Banyak pelaku home industri meliburkan karyawannya bahkan menutup sementara usahanya. Salah satu penyebabnya adalah penurunan omzet penjualan. Work from home atau dikenal dengan singkatan WFH juga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan. Pelaku home industri mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat penerapan physical distancing dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada

²⁰ Riski Ananda 2016 *peran home industri dalam meningkatkan ekonomi keluarga (studi kasus home industry keripik dikelurahan Kubu Gadang)* Universitas Riau. JPM FISIP Vol. 3 No. 2

perekonomian. Kegiatan interaksi fisik antara sesama manusia menjadi berkurang dan membuat masyarakat mengurangi aktivitas ekonomi secara drastis.

Usaha mikro kecil dan menengah yang mampu bertahan di era pandemi covid-19 adalah UMKM yang mampu mengadaptasikan bisnisnya dengan produk-produk inovasi. Demikian halnya dengan industri rumahan kecambah yang mampu bertahan meskipun mengalami penurunan omzet, hal ini dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada kegiatan pasar tradisional yang di batasi waktu penjualannya bahkan hampir ditutup sementara, sehingga mengalami penurunan jumlah pembeli. Dampak yang mereka rasakan dengan adanya Pandemi Covid-19 ini hanya terjadi pada para karyawan diharuskan memakai masker dalam bekerja

Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Situasi tersebut menyebabkan home industri selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, usaha kecambah yang berada di wilayah Dusun Jegles mengalami penurunan kisaran 30% selama adanya pandemi covid-19. Penurunan pendapatan industri ini dikarenakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga tidak dari sedikit masyarakat yang memilih berada di rumah atau lebih memilih belanja online daripada pergi ke pasar tradisional.

Dalam Islam tujuan dalam memasarkan produk secara Islami adalah dengan pengukuran yang bersandarkan pada kebenaran, kejujuran, keikhlasan, dan saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Kejujuran dalam kegiatan bisnis merupakan hal yang terpenting yang harus diketahui sebagai landasan dalam ekonomi Islam. Pengembangan industri rumahan kecambah ini memiliki pola dan alur pemasaran Islami.

Strategi pemasaran Islami menjadi landasan operasional dalam meraih pasar yang dituju, adapun strategi yang dijalankan dalam pemasaran UMKM kecambah ini mencakup beberapa hal :

a. Produk

Jika dilihat dalam perspektif syariah, suatu produk yang akan dipasarkan atau ditukarkan haruslah produk memiliki mutu atau kualitas yang terbaik, bukan sebaliknya demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk laku menurunkan kualitas suatu produk. Kualitas mutu produk yang akan dipasarkan itu juga harus mendapat persetujuan bersama antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli produk tersebut. Dalam suatu hadits disebutkan:

“Hakim bin Nazam berkata: Nabi bersabda, “Penjual dan pembeli memiliki hak pilih sama sebelum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (keadaan barang), mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi (cacat barang), akan dihapuslah keberkahan jual beli mereka.” (HR. Al-Bukhari)

Berdasarkan hasil penelitian, kecambah dibuat berdasarkan kualitas yang baik. Dalam pembuatan kerupuk produk yang dihasilkan benar-benar teliti mulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas, sampai pengolahan hingga menghasilkan produk siap jual.

b. Harga

Penetapan harga dalam perspektif syariah, tidaklah terlalu rumit, dasar penetapan harga tertumpu pada besaran nilai atau harga suatu produk yang tidak boleh ditetapkan dengan berlipat-lipat besarnya, setelah dikurangi dengan biaya produksi. Berkenaan dengan hal tersebut Allah SWT berfirman pada *Q.S Ali Imran ayat 130*.

Strategi penetapan harga produk kecambah disesuaikan dengan perhitungan modal yang dikeluarkan. Tapi selain itu pelaku usaha juga memberikan potongan harga jika ada konsumen yang membeli dalam jumlah banyak. Penetapan harga yang ditawarkan tersebut menjadi salah satu bentuk usaha dan upaya untuk memperkenalkan produk kecambah dipasaran. Dalam memasarkan produknya, pengusaha kecambah ini tidak mengambil untung yang banyak karena kegiatan usaha tidak semata mata mengejar keuntungan yang besar tapi mengejar keuntungan yang wajar saja. Hal ini tercermin dari patokan

harga yang diberikan pada para pelanggannya adalah rata-rata bisa terjangkau bahkan ada keuntungan lagi yang bisa diperoleh para pelanggan ketika menjualnya ke konsumen secara langsung.

c. Tempat

Produk hasil produksi di pasarkan ke pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kecamatan Tarokan dan Sekitarnya. Dalam pemasaran produknya, dibantu oleh keluarga dalam menjual hasil produksinya, disamping itu juga ada pelanggan tetap yang selalu membeli dan datang ke lokasi pembuatan kecambah. Untuk tempat pemasarannya ini, usaha kecambah menggunakan tempat strategis yang tidak berdiam di tempat atau dengan strategi mengantarkan barang yang sudah menjadi pesanan pelanggan langsung ke lokasi sehingga kecambah yang diproduksi langsung habis terdistribusi ke setiap pelanggan dan pasar.

d. Promosi

Promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan produk kecambah dilakukan dengan menggunakan bauran promosi personal selling yaitu dengan mempromosikan langsung secara manual kepada kerabat-kerabat, masyarakat dan pasar tradisional mengenai produk kecambah agar produk ini dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan sehingga mampu menghasilkan keuntungan finansial. Para pelaku usaha harus menghindari dalam melakukan promosi palsu yang bertujuan menarik perhatian pembeli dan mendorongnya untuk membeli. Pada proses marketing, jual beli harus berdasarkan etika Islam.

Didukung oleh ilustrasi visual proses pembuatan kecambah di home industri yang berada di Dusun Jegles, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

Bagan 1 proses perendaman kecambah

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan dampak Pandemi Covid-19 terhadap produksi home industri kecambah, maka dapat ditarik kesimpulan mengalami penurunan omzet pada saat pandemi covid-19. Meskipun mengalami penurunan omzet tetapi rumah industri kecambah tetap memproduksi kecambah dengan berbagai strategi untuk bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Bukhari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung : Alfabeta.
- Amri, Andi (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia, *Jurnal Brand*. Volume 2 No.1.
- Ananda, Riski (2016). Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik di Kelurahan Kubu Gadang) Universitas Riau. *JPM FISIP* Vol. 3 No. 2
- Fauji, Diah Ayu Septi dan Gesty Ernestivita. (2019). *Analisis Karakteristik Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kota Kediri*. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers. 125-132.
- <https://kbbi.web.id/omzet.html>
- Janati, Nur Sindi, dkk, (2021). *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Kloter dan Gary Armstrong.2016. *Dasar-dasar Pemasaran*. Jilid I, Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Leli, Maisarah (2019). Strategi Pemasaran dalam Perspektif Islam. STAI-YAPTIP Pasaman Barat. Vol 2. No. 1.
- Nasution, Mustafa Edwin et.al. (2014), *Pengenalan Eksekusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Nasution, Nurul Hisadayah dkk.(2021) Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan COVID-19). *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*. Vol. 6 No. 1
- Rozi, Fakhrul, dkk. 2020. *Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. Universitas Batanghari Jambi. ISSN 2597-8829
- Sudarsono, Heri, (2008). *Konsep Ekonomi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII.
- Suryani, Evi. (2021). Analisi Dampak COVID-19 Terhadap UMKM (Home Industri Klepon Di Kota Baru Driyorejo) *UIN Sunan Ampel*. Vol. 1 No. 8
- Susilo. et al 2001 dalam Wulandari (2006), *Konsep Strategi Dalam Perusahaan*. Medan: Adam Malik.
- Tambunan, Tulus (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, Jakarta: Salemba Empat.
- Tjiptono, Fandy (2003). *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi,(2013). *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Widjajanti, Kesi. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol/ 12 (1) 15-27.

